

OZIQ OVQAT MAHSULOTLARINI SARALASHDA INTELEKTUAL ALGORITMLARNI QO‘LLASH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7317048>

Saidov Jahongir Yunusovich

Buxoro muhandislik texnologiya instituti Axborot kommunikatsiya texnologiyalari kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola oziq-ovqat mahsulotlari va ularni saralash hamda intellektual algoritmlar haqida ma’lumot keltirilgan. Shuningdek, oziq-ovqat mahsulotlarini saralashda intellektual algoritmlarni qo‘llash yuzasidan fikr mulohazalar bildirilgan

Kalit so‘zlar: oziq-ovqat, mahsulot, saralash, algoritmlar, sun’iy intellekt, oziq-ovqat sanoati, oziq-ovqat xavfsizligi, qayta ishlash.

Annotation: This article presents information about food products and their sorting, as well as intellectual algorithms. Feedback was also expressed on the application of interactive algorithms in the selection of food products

Keywords: food, product, sorting, algorithms, artificial intellect, food industry, food safety, processing.

KIRISH

Oziq-ovqat sanoati iqtisodiyotning asosiy ishlab chiqarish tarmoqlaridan biridir. Ko‘pincha bu sektor juda yuqori hajmli va nisbatan past marjaga ega sanoatdir. Hatto ozgina samaradorlikka erishishning yangi usullarini topish oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash korxonasi uchun juda muhim bo‘lishi mumkin. Shu sababli, oziq-ovqat sanoatidagi eng yirik kompaniyalar maksimal foyda olish uchun sun’iy intellekt texnologiyalariga murojaat qilmoqdalar.

Biz oziq-ovqat sanoatida sun’iy intellektni qo‘llashning beshta asosiy yo‘nalishini qayd etamiz :

- mahsulotlarni saralash va kalibrlashni yaxshilash;
- oziq-ovqat xavfsizligi talablariga muvofiqligi;
- yaxshilangan tozalash;
- yangi mahsulotlarni yaratish;
- qarorlar qabul qilishda yordam beradi.

Oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash ko‘pincha katta miqdordagi xom ashyoni saralash va yakuniy mahsulotni diqqat bilan tekshirishni o‘z ichiga oladi. Bu ko‘pincha asbob-uskunalarini, saqlash va ish joylarini juda o‘ziga xos sharoitlarda doimiy saqlashni talab qiladi.

Asosiy qism

Ushbu sharh oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash va ishlab chiqarish uchun nisbatan xos bo‘lgan sun’iy intellekt ilovalariga qaratilgan . Ammo AIning umumiy

qo'llanilishi uchun bevosita yoki bilvosita tegishli tarmoqlarga ta'sir qiladigan variantlar mavjud. Misol uchun, sun'iy intellekt yordamida yaxshilangan ob-havo prognozi fermerlar tomonidan ekinlar hosildorligini oshirish va oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilarning xarajatlariga ta'sir qiluvchi transport/chiqindi xarajatlarini kamaytirish uchun foydalanilmoqda. Xuddi shunday, robototexnika sohasidagi yutuqlar ishlab chiqarish sektorining barcha tarmoqlarida, jumladan, oziq-ovqat sanoatida ham qo'llanilmoqda.

Oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilari orasida oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarining o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq muammo mavjud. Muammo shundaki, xom ashyo ko'pincha heterojendir. Kartoshka, sabzi, pomidor, olma va boshqalarning har bir birligi, hajmi, shakli va vazni bilan bir-biridan farq qiladi. Turli xil xususiyatlarga ega bo'lgan millionlab o'ziga xos sabzavotlar saralashdan o'tadi. 20-asrning oxiridan boshlab, oziq-ovqat mahsulotlarini saralash texnologiyasi bo'yicha yetakchilarning fikriga ko'ra, barcha oziq-ovqatlarni saralashning 90 foizi qo'lda amalga oshirildi. Endi bu saralashning aksariyati avtomatlashtirilgan. Ushbu avtomatlashtirish mehnat sarfini sezilarli darajada kamaytirishga, tezlikni sezilarli darajada oshirishga va mehnat unumdorligini sezilarli darajada oshirishga olib keldi.

Zamonaviy saralash tizimlari konveyer bo'ylab harakatlanayotgan sabzavotning barcha kerakli xususiyatlarini o'lchash va tezkor tahlil qilish uchun videotasvir, yaqin infraqizil spektroskopiya, rentgen nurlari va lazerlardan foydalanadi. Qadimgi avtomatik saralash vositalari esa yomon/yaxshi sifatni saralashga qaratilgan edi. Mashinani o'rganish mahsulotlarni optimal foydalanish uchun saralash qobiliyatini yaratadi.

Misol uchun, kartoshkani saralash mumkin, qaysi biri frantsuz kartoshkasiga kesilganda eng kam chiqindi hosil qiladi va qaysi biri kartoshka chiplari uchun yaxshiroq mos keladi. Ushbu saralash va tozalash echimlari ishlab chiqarish chiqindilarini kamaytirish orqali qayta ishlash samaradorligini 5-10 foizga oshiradi.

Xuddi shunday, mashinani o'rganish tug'ralgan kartoshkadagi anomaliyalarni avtomatik ravishda aniqlash uchun ishlatiladi. Kartoshka bolalar ovqatida ishlatilishi mumkin va shuning uchun qat'iy xavfsizlik standartlariga bo'ysunadi. Texnologiyani real hayotda sinovdan o'tkazish tizim deyarli mukammal aniqlikda ishlashi mumkinligini ko'rsatdi. Ilgari qo'lda tekshirish ishlab chiqarish jarayonida qiyinchilik tug'dirardi.

KanKan, Remark Holdingning sho'ba korxonasi Shanxay shahar sog'liqni saqlash agentligini yuz va ob'ektlarni aniqlash imkoniyatlari bilan ta'minlash uchun Xitoyning eng yirik davlat korxonalaridan biri bilan etti raqamdan iborat shartnomani e'lon qildi. Ularning sun'iy intellekt texnologiyasi hozirda 200 ta restoranda qo'llanilmoqda, biroq tez orada 2000 ta joygacha kengaytiriladi. Oshxona yoki umumiy ovqatlanish korxonasidagi kameralar xavfsizlik qoidalari talab qilinganda odamlarning niqob yoki sochlarini himoya qilishlarini ta'minlaydi. Qoidabuzarliklar deyarli real vaqtda aniqlanishi va tuzatilishi mumkin.

KanKan AI ob'ektlarini tanib olishdan turli xil ilovalar uchun foydalanadi, IP maxfiyligi bilan kurashishdan tortib, avtonom raqamlarni tekshirishgacha. Uskunalarini tozalash yaxshilandi. Kompaniyalar oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash uskunalarini tozalashni yaxshilash uchun AI sensor tizimlaridan foydalanishni boshlaydilar. Texnologiya, nazariy jihatdan, sanoatni yuzlab million dollarlarni tejashi mumkin. Sun'iy intellekt uskunani tozalashga ketadigan vaqtni qisqartirishi mumkin, bu esa suv, energiya va uskunaning to'xtab qolish vaqtini tejash imkonini beradi. Odatda, oziq-ovqat ishlab chiqarish xarajatlar tarkibida energiya va suv iste'moli xarajatlarining 30% gacha bo'ladi. AI texnologiyasi mashinani yuvish va tozalash vaqtlarini 50% gacha qisqartirishi, ishlamay qolish vaqtini kamaytirishi va ish unumdorligini oshirishi mumkin. An'anaviy sensorsiz uskunalar bilan bu ichimlikni qayta ishlash va ishlab chiqarish uskunasi har bir kichik qismini tozalaydigan mehnat talab qiladigan jarayon. Uskunani tozalashning hozirgi usuli ko'pincha sensorlar yoki uskunaning ichki qismini ko'rish qobiliyatiga ega emas. An'anaviy yuvish usuli barcha jihozlarni tozalashga to'g'ri keladi, hatto tozalash kerak bo'lmasa ham, bu suv va yuvish vositalarini isrof qiladi. Zamonaviy sun'iy intellekt usuli ultratovushli zondlash va optik lyuminescent tasvirlash texnologiyalaridan ma'lumotni AI dasturiga oziq-ovqat va uskunada mikro to'planishini kuzatish uchun kiritish uchun ishlatadi. AI jarayonni avtomatik ravishda optimallashtiradi, shunda tozalash tizimi haqiqatan ham kerak bo'lganda ishlaydi.

Oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash o'ziga xos sanoat bo'lib, u erda kompaniyalar mavjud barcha lazzatlar, ziravorlar va ingredientlarni hisobga olgan holda deyarli cheksiz turli xil variantlarni taklif qilishlari mumkin. Retseptlar juda ko'p yo'llar bilan o'zgarishi mumkin. Iste'molchilarning haqiqiy ehtiyojlarini aniqlash juda katta muammo bo'lib, kompaniyalar bu jarayonni yaxshilash uchun sun'iy intellektga murojaat qilmoqdalar. Sun'iy intellekt endi oziq-ovqat kompaniyalariga yangi mahsulotlar yaratishda yordam berishi mumkin.

Misol uchun, ko'plab restoranlarda va boshqa joylarda Coca-Cola o'z-o'ziga xizmat ko'rsatadigan alkogolsiz ichimliklar mashinalarini o'rnatgan, bu sizga ichimliklaringizni sozlash imkonini beradi. Mijozlar ushbu o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish mashinalaridan nazariy jihatdan o'zlarining asosiy ichimliklariga turli xil lazzatlar qo'shib, yuzlab turli xil ichimliklar yaratishlari mumkin. Har biri kuniga yuzlab turli ichimliklar tarqatadigan bu minglab savdo avtomatlari iste'molchilarning afzalliklari haqida ko'plab ma'lumotlarni yaratdi. Coca-Cola ushbu ma'lumotlardan AI tahlili uchun foydalanadi. Ushbu ma'lumotlarga asoslangan birinchi mahsulot Cherry Sprite edi. Ularning sun'iy intellektlari odamlar gilos xushbo'y spritining katta qismini o'zlari yaratganini va u mustaqil mahsulot sifatida yaxshi ishlashini aniqladi.

Keyingi besh yil ichida yirik oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilari mijozlarga yangi mahsulotlar va lazzat kombinatsiyalarini taklif qilish uchun tavsiya motorlaridan foydalanishlari mumkin. AI nafaqat odamlar o'zlari yaratgan lazzat kombinatsiyalarini aniqlash uchun, balki odamlarga yangi lazzat kombinatsiyalarini tanlashda yordam berish uchun ham qo'llaniladi. Kellogg xuddi shunday tizimni o'tgan yili ishga

tushirgan edi. Bu odamlarga 50 dan ortiq ingredientlardan o‘z taomlarini tayyorlash imkonini beradi.

Sun‘iy intellekt nafaqat odamlarga oziq-ovqatning moslashtirilgan kichik partiyalarini tayyorlashga yordam beradi. Oshpazning lazzat kombinatsiyalari haqidagi umumiy ma‘lumotlari, odamlar aslida qanday taomlarni tayyorlashi va odamlar qanday kombinatsiyalarni afzal ko‘rishlari haqidagi ma‘lumotlar odamlarga yoqadigan lazzatlarni aniqlaydigan fikr-mulohazalarni yaratadi. Ushbu ma‘lumotlar manbai kompaniyaga qaysi yangi mahsulotlarni assortimentga joriy etish to‘g‘risida qaror qabul qilishda juda foydali ma‘lumotlarni taqdim etishi mumkin.

Xulosa.

Oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilari uchun sun‘iy intellekt ularning ishlab chiqarish jarayonini ham, mahsulotlarini ham yaxshilash uchun qo‘llaniladi. Aslida, oziq-ovqat sanoatida katta ma‘lumotlar bilan bog‘liq muammolar ustunlik qiladi. Iste‘molchilarni qondirish, ingredientlarni saralash va retseptlarni ishlab chiqish kabi vazifalar uchun AI inson tajribasiga munosib alternativ (yoki to‘ldiruvchi) bo‘lishi mumkin. Uzoq vaqt davomida faqat odamlar bu juda murakkab hisob-kitoblarni o‘rtacha tezlikda amalga oshira oldilar, ammo ularning ba‘zilari o‘zgarishi mumkin. Avtomatlashtirilgan tizimlar endi bir meva bo‘yicha yuzlab ma‘lumotlarni soniyalar ichida to‘plashi va ularni tezda baholashi mumkin. Tizim ushbu ma‘lumotlarning barchasini yuzlab individual ingredientlardan to‘plashi va qayta ishlashi mumkin, chunki ular konveyer bo‘ylab tez harakatlanadi. Ushbu tizimlar mehnat xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishi va chiqindilarni kamaytirishi mumkin. Oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarini tomonidan xom ashyoni saralashni yaxshilash, samaradorlikni oshirish va xavfsizlikni yaxshilash uchun sun‘iy intellekt juda tez tez qo‘llanilishini kutish mumkin. Yirik kompaniyalar sun‘iy intellektdan shu imkoniyatlardan foydalanmoqda va erishilgan natijalar asosida sun‘iy intellektdan foydalanishni kengaytirishni rejalashtirmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Xayrulla D., Saidjon U., Azamat M. DEVELOPMENT OF LIGHTING CONTROL SOFTWARE FOR “SMART CLASS” //Universum: технические науки. – 2021. – №. 5-6 (86). – С. 18-21.
2. Sunnatula o‘gli M. A. et al. TA‘LIM JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI //World scientific research journal. – 2022. – T. 4. – №. 2. – С. 28-33.
3. Yuldoshev, S., Savriev, S., Murtazoyev, A., & Khojiev, S. (2022). NUMERICAL SIMULATION OF THREE-DIMENSIONAL TURBULENT JETS OF REACTING GASES. *Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences*, 2(6), 73-82.

4. Муртазов А. С. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 54-
58.

